

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

LA GROTTA DELLA SIBILLA: CIÒ CHE SAPPIAMO¹

Il mistero del Monte Sibilla, in Italia, è un enigma antico e ancora inspiegato. La montagna innalza il proprio picco tra l'Umbria e le Marche. La grotta sulla cima è stata oggetto di visite, per secoli, da parte di uomini provenienti da ogni parte d'Europa, in cerca del leggendario reame sotterraneo della Sibilla degli Appennini. Una ricerca che non si è ancora conclusa.

Nel corso dei secoli, la grotta sulla cima del Monte Sibilla è stata al centro di molteplici sforzi nel tentativo di penetrare all'interno dei suoi segreti meandri. Ma entrare non è mai stata una questione di facile soluzione, in quanto l'accesso alla grotta sarebbe stato sigillato per ordine papale. Come riportato da vari scrittori del passato, la città di Norcia fu costretta a serrare l'ingresso alla grotta affinché gli incantatori non potessero guadagnare l'accesso alle sale più interne per mettere «in opra l'esecranda dottrina». Nel *Paradiso della Regina Sibilla*, Antoine de la Sale racconta che nel quattordicesimo secolo Papa Urbano ordinò che il sentiero che conduce alla corona del Monte Sibilla fosse distrutto, facendo anche «colmare l'entrata», in quanto negromanti provenienti da vari luoghi d'Europa erano soliti recarsi presso la vetta della Sibilla per consacrare i propri libri magici alle potenze delle tenebre.

Questo articolo ripercorre una parte delle informazioni disponibili in merito a quella grotta così sinistra, informazioni tratte da varie fonti differenti. Un viaggio nel mistero che continua ancora, nel nostro tempo presente.

¹ Pubblicato tra giugno 2016 e settembre 2017
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_MountSibyl.asp and
http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_SibylsCave.asp)

1. Una vivida descrizione del Monte Sibilla: immagini di Fernand Desonay

Il filologo belga Fernand Desonay era così affascinato dalla leggenda della Sibilla Appenninica da recarsi più volte sul Monte Sibilla. Dovremmo lasciarci guidare dalle appassionate parole da lui scritte a proposito delle sue visite, perché ci mostrano quanto intensamente possa operare la magia dell'antico racconto incentrato su questa famosissima montagna:

«Il 26 agosto 1929 ho potuto contemplare, dall'alto del dorso di un piccolo asino bruno, i giochi della nebbia sui versanti dell'Appennino... [...] L'aspetto di queste montagne vi stringe il cuore; il silenzio tutt'attorno, si direbbe che vi paralizzi. Eccolo dunque il Vettore, con il lago di Pilato! È proprio lassù che sono sorti i culti antichi e le leggende!... Stiamo per partire alla scoperta del mistero. [...] Porto con me nella tasca il testo di Antoine de La Sale; perché intendo controllare tutte le indicazioni topografiche contenute nel manoscritto di Chantilly. Dopo molti sforzi, siamo infine arrivati ai piedi della “corona”. La Sale dice che si tratta di una parete di roccia alta circa cinque metri, “tagliata nella montagna lungo tutta la circonferenza”. È esatto. Vista da lontano, questa corona può dare l'impressione di una fortezza, o di un tempio. Di certo, tutto questo è molto pittoresco; e quasi non si può credere che possa trattarsi di una formazione naturale; una tale massa che schiaccia la montagna in forma di cupola deve avere colpito molto l'immaginazione.»

[Nel testo originale francese: «Le 26 août 1929, je pouvais contempler, du haut de l'échine d'un petit âne brun, les jeux de la 'nebbia' sur les pentes de l'Apennin... [...] L'aspect de ces montagnes vous serre le coeur; le silence d'alentour, on dirait qu'il vous paralyse. Voilà donc le Vettore, avec le lac de Pilate! C'est là-haut qu'ont surgi les cultes antiques et les légendes!... Nous partirons à la découverte du mystère. [...] J'ai dans ma poche le texte d'Antoine de La Sale; car je veux contrôler toutes les indications topographiques du manuscrit de Chantilly. Après de longs efforts, nous sommes arrivés au pied de la “couronne”. La Sale dit qu'il s'agit d'une roche haute de cinq mètres environ, “taillée dans la montagne sur tout le pourtour”. C'est exact. Vue de loin, cette couronne peut donner l'impression d'une forteresse, voire d'un temple. Certes, tout ceci est fort caractéristique; et l'on ne peut croire qu'il s'agisse d'une formation naturelle: pareille masse qui écrase la montagne en forme de coupole a dû frapper l'imagination.»]

Fig. 1 - Monte Sibilla, la montagna che innalza la propria vetta coronata in Italia, tra le regioni dell'Umbria e delle Marche

Fernand Desonay ha nutrito un sogno speciale a proposito del Monte Sibilla. Egli ci ha lasciato parole preziose e di perfetta bellezza a proposito del suo sogno, parole che sono solito citare nel corso delle mie presentazioni sulla leggenda della Sibilla. Recentemente, mi è capitato di trovare finalmente le sue parole nel testo francese originale, contenute nell'articolo *Le fonti italiane della leggenda di Tannhäuser*. Voglio ora condividerle con tutti gli appassionati di questa antica leggenda:

«Je songe à la Sibylle. Mon regard va, va... Il escalade les rampes des montagnes, franchit les précipices... Sous la couronne de rochers, voici la déesse, - c'est elle! - inspiratrice nostalgique du plus beau des songes humains...»

«Io sogno la Sibilla. Il mio sguardo va, sale ancora... Si inerpica lungo le coste dei monti, scavalca i dirupi... E, sotto la corona di roccia, ecco infine la divinità - è lei! - l'ispiratrice perduta del più bello dei sogni degli uomini...».

Fig. 2 - Monte Sibilla e le sognanti parole scritte da Fernand Desonay

2. La grotta al tempo dei Romani

Oggi nessuno può essere in grado di dire quale aspetto potesse avere la caverna della Sibilla nell'antichità.

Di certo, sulla cima del Monte Sibilla c'era una grotta, che forniva un accesso alle viscere della montagna attraverso le sue fauci oscure. Si trattava forse di uno speciale luogo di culto dedicato a qualche antica divinità-madre? Alcuni pensano che sul posto potesse sorgere un tempio rupestre, con colonne lavorate e iscrizioni legate al nome della dea Cibele, ma nessuna evidenza è mai stata trovata che potesse confermare queste ipotesi.

Cosa c'era sul Monte della Sibilla in età romana? Dopo avere risalito il ripido pendio montano, il visitatore avrebbe raggiunto il picco della Sibilla, un sito culturale totalmente isolato posto ad un'altezza di più di

duemila metri. Nulla avrebbe accompagnato il credente se non il vento gelido e le stelle lontane nel cielo. Lassù la caverna buia, tra i pilastri e gli architravi intagliati nella roccia, avrebbe atteso che i visitatori si spingessero al suo interno. Nella grotta, nessuno oggi può dire cosa attendesse quegli uomini: un altare, un fuoco rituale, un oracolo, delle profezie. Forse una Sibilla, come quella di Delfi, in Grecia: «Sibilla», scrive Plutarco nell'opera 'De Pythiae Oraculis', «che pronuncia con bocca folle parole senza riso».

3. Una visita alla Sibilla risalente al 1420

Nel 1420, un gentiluomo francese, Antoine de La Sale, saliva al Monte della Sibilla. Perché quest'uomo, venuto da una nazione così lontana, si era spinto fino ad ascendere un picco remoto, nascosto nel mezzo degli Appennini? Seicento anni fa, quella montagna aveva già conquistato la sua strana nomea: de La Sale aveva infatti udito il racconto di quella vetta, la quale avrebbe nascosto la residenza segreta di una profetessa e sacerdotessa, la Sibilla Appenninica.

Sulla cima si apriva l'imbocco di una grotta: si trattava della porta d'accesso ad un regno sotterraneo, sepolto al di sotto della roccia del monte. Un labirinto di cunicoli e aule tenebrose avrebbe dato accesso ad un meraviglioso regno ignoto: fantastici palazzi e bellissime damigelle e gemme preziose sarebbero stati nascosti nelle viscere della montagna.

Egli aveva udito tutto ciò. E aveva deciso di recarsi lassù, per indagare di persona quei luoghi. E, effettivamente, riuscì ad entrare in quella grotta.

Dal piccolo villaggio di Montemonaco parte un ben noto sentiero verso il Monte Sibilla. Si tratta dello stesso percorso scelto da Antoine de La Sale nel 1420, con il suo seguito di villici e di cavalli, quando egli decise di ascendere la montagna per visitare la magica grotta. Una tortuosa strada si snoda lungo il fianco del Monte Sibilla, con curve e controcurve, fino al 'Rifugio Sibilla', un luogo di sosta per escursionisti e mountain biker. Da lì in poi, il sentiero si inoltra lungo lo scosceso pendio erboso, fino a raggiungere le alte creste che conducono direttamente al picco della Sibilla.

Nel percorrere la dorsale rocciosa, osservando i precipizi senza fondo che si aprono su entrambi i lati del sentiero, tornano alla mente le parole scritte da Antoine de La Sale molti secoli fa: «ne fault point qu'il face vent», occorre che non ci sia vento, affinché non si corra il rischio di venire gettati nell'abisso infinito, che si apre di fronte ai nostri occhi come paurose fauci spalancate.

Antoine de la Sale ci ha lasciato un disegno di grandissimo interesse: i Monti Sibillini sono ritratti con tutti i loro elementi più affascinanti, gli stessi che hanno attirato viaggiatori da tutta Europa per secoli.

Fig. 3 - Il Monte Sibilla e i Monti Sibillini illustrati nel disegno incluso nell'edizione a stampa del 1572 di *La Salade* di Antoine de la Sale

Sul lato sinistro dell'immagine, si erge una grande montagna con un lago sulla cima: è «Il Lago della Sibilla» («Le Lac de la Sibille» nella didascalia francese), noto oggi come il Lago di Pilato. Sulla destra, il Monte Sibilla («Le mont de la Sibille»), con la sua imponente corona («la couronne du

mont») e, proprio sulla vetta, un'oscura apertura: è la grotta della Sibilla, o «l'ingresso della caverna» («l'entrée de la cave»). Al centro, la vallata dove il piccolo villaggio di Foce («Fogia») custodisce il sentiero che conduce al lago.

È questa la mappa disegnata da Antoine de La Sale, il gentiluomo francese che si recò al Monte Sibilla il 18 maggio 1420, raccontando la propria escursione nell'opera *Le Paradis de la Reine Sibylle*. Questa versione della mappa è contenuta nell'edizione a stampa del *Paradis*, pubblicata a Parigi nel 1527.

La mappa costituisce un ulteriore significativo esempio della grandissima fama della quale hanno goduto i Monti Sibillini nei secoli passati in tutti i Paesi d'Europa. Il lago sinistro con i suoi demoni, la grotta oscura ritenuta il regno di una Sibilla erano incastonati in un unico, irripetibile scenario costituito da un panorama pittoresco e sublime e da tradizioni ricche di affascinante emozione: una combinazione che avrebbe spinto schiere di nobili, cavalieri, avventurieri e cacciatori di tesori fino a questa remota contrada di montagne e precipizi.

Fig. 4 - L'esplorazione della Grotta della Sibilla compiuta da Antoine de La Sale nel 1420 come raffigurata in un manoscritto conservato a Chantilly (Francia)

Dopo essere giunto sulla cima, Antoine de la Sale sarebbe effettivamente entrato in quella caverna e avrebbe scritto un resoconto di quanto aveva potuto osservare nella parte più esterna di quelle aule sotterranee. Alla luce della sua torcia, Antoine de La Sale – egli stesso uno straniero, un francese – avrebbe notato una serie di «iscrizioni incise»: si trattava di nomi di stranieri, «Hans Wan Banborg», «Thomin Le Pons» e altri ancora.

Perché uomini provenienti da nazioni remote si erano recati in Italia fino a quella montagna perduta e alla sua grotta? Quale segreto era custodito al di sotto dell'enorme massa di roccia che formava quel monte?

Che cosa stavano cercando? E perché la gente continua a recarsi, ancora oggi, sul Monte della Sibilla?

Quella montagna nasconde un segreto. E l'enigma è ancora lì, ai nostri giorni: nello stesso identico punto, come molti secoli fa.

4. La caverna sigillata

Attraverso i secoli, la grotta sulla cima del Monte Sibilla è stata oggetto di molteplici tentativi tesi a penetrare nei suoi recessi più segreti.

Per molti secoli la sua fama era corsa per l'Europa, tanto che moltitudini di viaggiatori indesiderati erano solite recarsi dalla Germania e da altri Paesi nordeuropei in questi luoghi proprio per visitare la caverna.

Non si trattava di semplici turisti. Essi erano anche maghi ed esoteristi, i quali si spingevano fino a queste montagne per consacrare i propri libri magici e per mettere «in opra l'esecranda dottrina», come testimoniato nel 1650 da Padre Fortunato Ciucci, un erudito locale.

La città di Norcia, che all'epoca controllava il territorio dove si trovava la grotta, «fu forzata [...] chiudere l'entrata alla falsa Sibilla come oggidì si trova». Tutto ciò accadeva nel diciassettesimo secolo, ma i tentativi di penetrare nella caverna ed incontrare la favolosa Sibilla non terminarono certo con il volgere di quel secolo.

Un racconto simile viene proposto anche da Antoine de la Sale, secondo cui un pontefice del quattordicesimo secolo aveva fatto anch'egli chiudere l'ingresso alla grotta.

5. L'evocazione delle nubi

L'esplorazione della Grotta della Sibilla non è stata mai un compito facile, sia in passato che ai nostri giorni.

Fig. 5 - Panorama dalla cima del Monte Sibilla con nuvole rapidamente trascorrenti

Chiunque abbia mai tentato di raggiungere la vetta del Monte Sibilla sa bene come la leggendaria profetessa disponga di molti mezzi per impedire ai visitatori indesiderati di porre il piede sulla sua rupe: all'improvviso, nubi vorticanti cominciano a riempire il cielo, trasportate da un vento freddo e umido, mentre pesanti frustate di pioggia iniziano a colpire il viso del viandante: è il segnale che occorre tornare indietro, e in fretta, perché la Sibilla Appenninica non ha alcuna intenzione di darci il benvenuto.

Giovanni Battista Lalli, un poeta nursino vissuto nel secolo diciassettesimo, ha potuto sperimentare di persona questo fenomeno, come egli stesso ci racconta nel suo poema "Gerusalemme desolata":

«E se quivi appressarsi alcun s'accinge,
Ch'à lei no piaccia, e d'introdur no'l degna;
Con diverse maniere il risospinge
Da quell'impresa, che tentar disegna.
D'atre, e gravide nubi hor l'aria cinge,
Che ria tempesta à partorir ne vegna;
Hor minacciosa, ogni pietà sbandita,
Contro di quel l'horrende belve irrita.»

6. Un poeta nursino del diciassettesimo secolo incontra la Sibilla Appenninica: Giovanni Battista Lalli

Nel 1629 Giovanni Battista Lalli, studioso e letterato originario di Norcia, pubblicò un poema dedicato all'imperatore romano Tito, *Gerusalemme Disolata*. La nonna dell'imperatore, Vespasia Polla, era nata all'interno di una famiglia aristocratica che aveva le proprie radici nella Norcia antica, e l'intento di Lalli era quello di rendere onore alla fama e alle gesta di uno dei figli più illustri della sua terra.

Nel descrivere le schiere di soldati che sostenevano Tito nella sua campagna vittoriosa per la conquista di Gerusalemme nel 70 d.C., Lalli ci presenta due generali, Leonzo e Fuscone, che si erano uniti alle legioni romane come contingente proveniente «di Norsia antica dal nevoso monte». Leonzo, uomo ormai anziano, racconta a Tito di come, all'epoca della propria giovinezza, egli avesse accompagnato la madre di suo padre, Vespasia, fino alla grotta della Sibilla: ella voleva interrogare l'oracolo per conoscere i destini e la futura fortuna del proprio nipote ancora bambino, il futuro imperatore Tito.

Ed ecco la descrizione della caverna della Sibilla, così come riportata nel proprio poema dal Lalli, il quale aveva certamente avuto l'opportunità di vedere la grotta così come essa appariva ai visitatori all'inizio del diciassettesimo secolo:

«E di Vittor già superata, e vinta,
 con sudor molto, la scoscesa altezza;
 Pervenne à l'antro, che ne le profonde
 Viscere sue, la saggia Donna asconde.
 S'apre la bocca horribilmente oscura
 Di quella immane Sibillina grotta;
 Ove il Sol mai non entra, ò l'aria pura;
 Ma 'l fosco horror perpetuamente annotta:
 Ben hà di ferro il cor chi s'assicura
 D'entrarvi, e da timor l'alma incorrotta;
 Perch'in guardia di lei, Draghi e Pantere
 Stanno, e cento Idre spaventose, e fere»

Fig. 6 - Edizione del 1630 della *Gerusalemme Disolata* con il brano relativo alla Grotta della Sibilla

Le parole del Lalli sono particolarmente evocative, e sembrano essere ricolme di profonda e sincera emozione: si tratta di una descrizione particolarmente veritiera di come doveva apparire quella grotta all'inizio del diciassettesimo secolo. Il Lalli deve avere effettivamente osservato, con i propri occhi, l'ingresso della caverna, riportandone un'impressione forte e particolarmente vivida.

A quel tempo, la grotta era oscura, e fredda, e profonda, e terrificante: una visione che di certo non poteva essere dimenticata facilmente, e una ragione in più in grado di spiegare la fama sinistra della quale la caverna godeva tra i viaggiatori provenienti da ogni parte d'Europa.

7. Scavando nella Grotta della Sibilla

In tempi più recenti, la Grotta della Sibilla è apparsa ai visitatori come una cavità occlusa, posta sulla cima deserta di una montagna. Nel 1885, Giovambattista Miliani, un membro della famiglia che avrebbe fondato le storiche Cartiere di Fabriano, appassionato escursionista, si spinse fin sulla cima del Monte Sibilla, attratto, come molti altri in passato, dal misterioso richiamo che si innalzava dall'antica leggenda.

Ciò che egli trovò sulla vetta fu «un cumulo di pietre rimosse». Nessuna traccia dell'imbocco della caverna era più visibile. L'accesso al regno della Sibilla era definitivamente chiuso, sepolto per sempre sotto una solida montagna di roccia.

Perché la grotta posta sulla cima del Monte Sibilla non è stata mai oggetto di tentativi di scavo?

In realtà, ciò ha avuto luogo più volte.

La prima di una serie di moderne campagne di scavo ebbe luogo nell'anno 1920, a seguito di un'ondata di rinnovato interesse per la caverna causato dalla crescente attività di ricerca sulla leggenda, le sue origini e le sue connessioni storiche effettuata da numerosi scienziati e filologi. Fu dunque creato un comitato a Montemonaco, il piccolo villaggio posto proprio al di

sotto della cima della Sibilla: si trattava del 'Comitato per gli scavi nella grotta del Monte Sibilla', promosso da Mario Monti Guarnieri.

Gli scavi cominciarono nel mese di agosto, al fine di trarre vantaggio dal bel tempo e dal cielo privo di nubi. I risultati iniziali furono assolutamente promettenti: fu infatti liberata dalla terra una sezione dell'ingresso alla grotta, «una bassa caverna di qualche metro, ove male e curvi si accede. Un angolo della caverna discende sensibilmente verso il basso e sembra esser l'inizio di una galleria discendente a mò di scala per dar adito ad una susseguente grotta, di cui l'attuale caverna non sarebbe che il vestibolo. Ma essa è stata riempita con grosse e piccole pietre».

Fig. 7 - Monte Sibilla, scavi sulla vetta nel 1920

Sulla cima coronata del Monte Sibilla gli scavi procedono alacramente. Presso l'ingresso della caverna, gli uomini lavorano di pala e di piccone con grande entusiasmo, nella speranza di riuscire a penetrare nei recessi più nascosti della grotta. A quel tempo, l'imbocco tenebroso della grotta era ancora visibile: una cavità buia sotto l'impetosa luce solare che inondava la vetta a mezzogiorno, una condizione quasi insopportabile per gli uomini impegnati in quella rischiosa spedizione.

Ma, pochissimi anni dopo - quando il Comitato avrebbe ottenuto il supporto di membri importanti del Partito fascista per una nuova tornata di scavi – l'ingresso della caverna sarebbe di nuovo sparito tra i detriti e le rocce spezzate: ignoti cercatori di tesori avevano infatti tentato, senza successo, di accedere alla grotta, causando ulteriore distruzione e danneggiando irreparabilmente la porzione esterna della cavità.

E questo era solo l'inizio.

8. La Sibilla Appenninica nel periodo del Fascismo: Giuseppe Moretti

Gli italiani non hanno mai raggiunto il livello di malvagia follia al quale sono pervenuti i Nazisti, con la loro malsana fascinazione per l'occultismo e l'esoterismo; nondimeno, il potere di attrazione della leggenda della Sibilla Appenninica è risultato essere così potente da ammaliare, seppure per ben più positive motivazioni scientifiche e culturali, anche un elemento importante dell'amministrazione dell'Italia Fascista, negli anni '20 dello scorso secolo: Giuseppe Moretti.

Fig. 8 - Giuseppe Moretti (a destra) con un fregio appena dissotterrato a Roma e appartenente all'Ara Pacis

Moretti è stato un archeologo professionale e dotato di grande talento, il quale ha ricoperto incarichi istituzionali di elevatissimo livello durante il regime fascista: fu infatti nominato Soprintendente alle Antichità del Lazio e direttore del Museo Nazionale Romano. Nel 1937, gli fu affidato il difficile compito di condurre le complesse attività di scavo, nel centro storico di Roma, per il recupero dei frammenti dell'Ara Pacis di Augusto (cfr. immagine), il loro restauro ed il riposizionamento in un sito diverso lungo le rive del Tevere, dove è possibile ammirarli ancor oggi.

Prima di assumere il prestigioso incarico romano, Moretti era stato a capo della Soprintendenza alle Antichità delle Marche e degli Abruzzi. Oltre a ciò, egli era anche originario delle Marche: aveva vissuto la propria infanzia a San Severino Marche - alle porte del massiccio dei Monti Sibillini - conosceva dettagliatamente la favola della Sibilla, cosicché il suo animo non poteva evitare di subire l'influsso antico che fuoriusciva da quella caverna tenebrosa che si apriva sulla cima della montagna.

Così, nel 1926, quando il Senatore Pio Rajna - il filologo che era parimenti affascinato dalla medesima leggenda - sottopose alla sua attenzione la possibilità di effettuare una nuova campagna di scavo, egli non esitò: pale e picconi vennero trasportati di nuovo sulla cima del Monte Sibilla, questa volta sotto il controllo della Soprintendenza. I risultati giunsero in fretta: i sondaggi preliminari dimostrarono che una cavità sotterranea era effettivamente esistente, essendo accessibile «attraverso una singolare fenditura aperta tra i filoni obliqui di roccia». Essa, però, «non ha più di otto metri di lunghezza, quattro di larghezza e tre metri di altezza», non evidenziando inoltre alcun accesso «alle sale o agli ambulacri o alle voragini interne. Vuoto è rimasto solo il vestibolo».

La magia nascosta era di nuovo all'opera, come nei secoli già trascorsi: degli uomini si trovavano sulla cima della montagna, come moderni cavalieri, in cerca del regno segreto della Sibilla. Ma la profetessa non avrebbe lasciato che il suo segreto fosse svelato così facilmente. E Giuseppe Moretti, scienziato appassionato e di esperienza, non poté fare altro che scrivere le seguenti frasi nel proprio rapporto relativo alla campagna di scavo: «solo un foro lascia supporre che siano esistite e ancora esistano, se non le aule che la leggenda aveva mutate in paradiso della Regina Sibilla, almeno altre cavità a cui la presente sia di vestibolo».

Il sogno non poté essere portato alla luce del mondo reale. La grotta resisteva ancora ad ogni tentativo di penetrare al suo interno. La Regina Sibilla era ancora occultata sotto immani spessori di roccia. Ma il cuore dell'uomo aveva effettuato un ulteriore tentativo di svelare il mistero: una catena di ricerche che è radicata nel più antico passato e che continua ancora oggi.

9. Scavi e scavatori alla grotta della Sibilla: un racconto di Fernand Desonay

Il filologo belga Fernand Desonay partecipò a varie campagne di scavo effettuate sul picco del Monte Sibilla. Nel 1930, egli scrisse questa emozionante relazione a proposito delle attività di ricerca condotte sulla cima. Ecco, nel suo racconto, cosa trovò all'epoca:

«L'anno successivo, ebbi l'occasione di fare, in compagnia di alcuni amici italiani, tra il 15 e il 18 agosto 1930, una seconda visita, più fruttuosa, alla grotta dell'Appennino. Il nostro piccolo gruppo aveva lasciato Norcia la mattina del 15 agosto. Il 16, ci trovammo presso un bivacco di pastori, a 1800 metri di altitudine. Il 17, di mattina, giungemmo infine alla grotta, verso le otto. Che pace attorno alla Sibilla, in prossimità del paradiso!...

La grotta era del tutto sottosopra. Recenti lavori di scavo ne avevano modificato completamente l'aspetto. L'apertura del sotterraneo ricoperta. Si notavano alcuni ammassi di pietre frantumate. Gli inesperti scavatori, considerata la pena che si erano data, sarebbero anche riusciti a scoprire qualcosa, se solo avessero seguito con maggiore sicurezza la traccia dell'antica cavità, anziché dirigere gli sforzi in una direzione errata. Un grosso blocco di roccia, che pastori superstiziosi avevano fatto rotolare un tempo davanti all'ingresso, si trovava completamente messo a nudo; il suo aspetto non era affatto quello di una pietra originatasi dallo scavo.

I miei compagni ed io, cominciammo a ripulire il terreno tutt'attorno alla grossa pietra. E poco dopo, in basso, sulla sinistra, riuscimmo a scoprire il sotterraneo...».

Fig. 9 - Il resoconto scritto da Fernand Desonay in relazione agli scavi effettuati sul Monte Sibilla nel 1930

[Nel testo originale in lingua francese: «L'année suivante, j'eus l'occasion de faire, en compagnie de quelques amis italiens, entre le 15 et le 18 août 1930, une seconde visite, plus fructueuse, à la grotte de l'Apennin. Notre petite troupe avait quitté Norcia dans la matinée du 15 août. Le 16, nous nous trouvions dans un campement de bergers, à l'altitude de 1800 mètres. Le 19 [erroné pour le 17 - note du rédacteur] au matin, nous attegnions la grotte, vers le 8 heures. Quelle paix autour de la Sibylle, dans le voisinage du paradis!... La caverne était sens dessus dessous. De récents travaux d'exploration en avaient complètement modifié l'habitus. Masquée l'ouverture du souterrain. On distinguait quelques amas de pierres gluantes. Les fouilleurs inexpérimentés, vu la peine qu'ils s'étaient donnée, auraient peut-être réussi à découvrir quelque chose si, au lieu de prendre une mauvaise direction, ils avaient suivi avec plus de confiance le tracé de l'antique terrier. Un gros quartier de roche, que des bergers superstitieux avaient fait rouler autrefois devant l'ouverture, se trouvait complètement mis à nu; son aspect n'était pas celui d'une pierre de rapport. Mes compagnon et moi, nous commençâmes à déblayer le terreau tout autour de la grosse pierre. Et bientôt, en bas, vers la gauche, nous découvrîmes le souterrain....»]

Continuiamo dunque con la descrizione lasciataci da Desonay relativamente alla piccola spedizione del 1930:

«...E poco dopo, in basso, sulla sinistra, riuscimmo a scoprire il sotterraneo. Dopo un'ora di sforzi, eravamo riusciti a praticare una apertura profonda circa due metri. La cavità si apriva verso l'interno. Io stesso, aiutandomi con una torcia, potei distinguere distintamente, proprio in fondo al nostro scavo, l'abisso. Uno di noi credette addirittura di percepire una leggera corrente d'aria che proveniva dall'interno. Illusione?... Bisogna dire che colui che sosteneva questo dettaglio era uso a lavori di questo genere.

Per meglio renderci conto delle reali condizioni, pensammo di legare una pietra all'estremità di una corda: la nostra idea era quella di spingere questa pietra nel foro, per poter misurare la profondità dell'abisso. Una prima pietra non risultò essere sufficientemente pesante da poter tendere la corda. Una seconda, di dimensioni maggiormente rispettabili, non entrava affatto facilmente: allora la spingemmo, credendo di poter vincere la resistenza del terreno tutt'attorno: ma, disdetta!, essa si incastrò nel buco, e non fu possibile farla muovere in alcun modo. Vista la mancanza di strumenti idonei, dovemmo forzatamente renderci conto dell'inutilità dei nostri sforzi, e abbandonare gli scavi. Ed ecco perché, un poco malinconici e molto penserosi, non ci restò che riprendere la via del ritorno».

Fig. 10 - Il resoconto vergato da Fernand Desonay (a destra) sugli scavi condotti sul Monte Sibilla nel 1930

Malgrado l'infruttuoso tentativo, Fernand Desonay avrà un'ulteriore opportunità di esplorare il mistero della Sibilla. Ciò accadrà ventitré anni dopo, quando lo studioso raggiungerà nuovamente la cima della montagna, assieme ad Annibaldi e alla sua squadra ben equipaggiata.

[Nel testo originale francese: «Et bientôt, en bas, vers la gauche, nous découvrîmes le souterrain. Après une heure d'efforts, nous avons pratiqué une ouverture profonde d'environ deux mètres. Le vide béait vers l'intérieur. Moi même, m'aidant d'une torche, j'aperçus distinctement, tout au fond de notre excavation, le gouffre. Un d'entre nous crut même déceler un léger courant d'air en provenance de l'intérieur. Illusion?... Pourtant, celui qui affirmait ce détail a l'habitude des travaux de l'espèce.

Afin de mieux nous rendre compte de la réalité, nous songeâmes à lier une pierre à l'extrémité d'une corde: notre intention était de pousser cette pierre dans le vide, pour mesurer la profondeur du gouffre. Une première pierre n'était pas assez pesante pour tendre la sonde. Une seconde, de dimensions plus respectables, n'entrait pas bien; nous la poussâmes, croyant vaincre la résistance du terreau tout autour: hélas! elle s'encastra dans le boyau, et il ne nous fut possible de la faire bouger... Vu la manque d'instruments idoines, il nous fallut bien nous convaincre de l'inutilité de nos efforts, abandonner les fouilles. Et c'est pourquoi, un peu mélancoliques, nous reprîmes, bredouilles, le chemin du retour.»]

10. Scavi e scavatori alla grotta della Sibilla: la campagna del 1953

Dopo due passionante conferenze sulla leggenda della Sibilla Appenninica tenute da Fernand Desonay a Roma all'inizio del 1953, nell'estate di quello stesso anno venne organizzata, sui Monti Sibillini, una nuova campagna di scavi. La campagna era guidata da Giovanni Annibaldi, il Soprintendente alle Antichità delle Marche, e di essa facevano parte Fernand Desonay e Domenico Falzetti.

Non si trattava di un piccolo gruppo: vi erano infatti «operai, guardie forestali e vigili del fuoco, muniti del materiale indispensabile», come riferito da René Herval nella sua relazione *Du Mont italien de la Sibylle au Vénusberg allemand*.

«Si constatò allora che la grotta aveva dovuto subire le scosse del terremoto del 1 dicembre 1328», aggiunge Herval, «e che, a causa di questo fatto, l'interno ne era stato ostruito da blocchi di pietra e detriti. A circa sei metri di profondità, sotto i crolli, furono scoperti un soldo tornese di Enrico II, uno sperone e un coltello: ciò indicherebbe che la grotta riceveva ancora visitatori un secolo e mezzo dopo il passaggio di Antoine de la Salle».

Fig. 11 - Gli scavi del 1953 sulla vetta del Monte Sibilla

«A causa dell'ostacolo opposto alle investigazioni dagli antichi cedimenti, la squadra del 1953 fu costretta a battere a propria volta in ritirata [come già era accaduto nel 1930], ma questo primo sondaggio profondo aveva permesso di constatare come ci si trovasse in presenza di immensi sotterranei.»

Come sempre, la Sibilla aveva eluso ogni tentativo di penetrare nella sua grotta e di svelare il suo segreto preservato da secoli.

Fig. 12 - Gli scavi del 1953 sulla vetta del Monte Sibilla

[Nel testo originale francese: «La dernière en date des tentatives faites pour scruter les mystères de la Sibylle fut réalisée en 1953 sous la direction du surintendant des Archives des Marches, le professeur Giovanni Annibaldi, accompagné d'ouvriers, de gardes forestiers et de pompiers, munis du matériel indispensable. On constata alors que la grotte avait dû être ébranlée par le tremblement de terre du 1er décembre 1328 et que l'intérieur en était, de ce fait, obstrué par les blocs de pierre et les gravats. A six mètres de profondeur environ, on découvrit sous les décombres un sol tournois de Henri II, un éperon et un couteau: ceci indiquerait que la grotte recevait encore des visiteurs un siècle et demi après le passage d'Antoine de la Salle. En présence de l'obstacle opposé aux investigations par les anciens éboulements, l'équipe de 1953 dut battre à son tour en retraite, mais ce

premier sondage profond avait permis de constater qu'on se trouvait en présence d'immenses souterrains.»]

11. Affrontando la Sibilla: tecnologia innovativa contro antichissimo incanto

Nell'autunno del 2000, una spedizione che portava con sé un ingombrante macchinario risaliva il Monte Sibilla fino alla cima. Gli esploratori erano determinati a sfidare l'antica profetessa utilizzando la tecnologia più evoluta: il georadar.

Fig. 13 - Monte Sibilla, il diagramma della campagna completata sulla cima nell'anno 2000

«L'area non è molto spaziosa», scrissero poi, «è circondata da precipizi, ed è situata su di un pendio estremamente ripido, raggiungibile solo con difficoltà». Avevano dovuto rinunciare all'utilizzo del classico metodo sismico (eccessivamente distruttivo) e avevano quindi deciso di eseguire una campagna di analisi basata sul georadar, che offriva il vantaggio aggiuntivo di permettere «un più facile trasporto del macchinario in sito».

Posizionarono quindi l'apparato in numerosi punti situati lungo una griglia predeterminata sul picco del Monte Sibilla (vedere figura), lanciando contro la superficie rocciosa della Sibilla potenti impulsi radio a microonde, in grado di penetrare all'interno del suolo. In questo modo, riuscirono a coprire circa 9 chilometri lineari in prossimità dell'ingresso crollato della grotta.

I risultati furono sorprendenti (vedere figura). Gli impulsi riflessi, riverberati dalle sottostanti strutture sotterranee, resero possibile «individuare chiaramente una frattura nel sottosuolo», scrissero, «che si estende grossolanamente in direzione E-W per emergere in direzione sud». Si trattava di «cavità orizzontali e verticali, con un'ampiezza media di circa 2 metri (fino ad una larghezza massima di 8 metri), situati a profondità variabili tra i 10 e i 14 metri». Lo sviluppo orizzontale dei vuoti nascosti raggiungeva «una dimensione massima pari a circa 300 m, con gallerie di alcuni metri di diametro, localizzate a differenti profondità».

Fig. 14 - Il Monte Sibilla in un diagramma 3-D basato sui segnali riflessi rilevati dal georadar

Possibile che la Sibilla Appenninica stesse realmente per arrendersi e disvelare tutti i propri segreti? La risposta - sfortunatamente - è negativa: come gli stessi ricercatori scrivono nella relazione scientifica pubblicata nel

2007 a cura della Geological Society di Londra, la successiva fase investigativa, che avrebbe comportato l'esecuzione di fori di assaggio sulla cima della montagna, «fu inaspettatamente resa impossibile da un diniego opposto dall'Ufficio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e da altre istituzioni locali».

E così, i segreti della Sibilla rimangono ancora oggi inviolati.

12. La grotta della Sibilla, oggi

Fig. 15 - La Grotta della Sibilla come appare oggi

Oggi, la grotta della Sibilla è adagiata all'interno di un modesto avvallamento, sul fianco del costone rivolto verso il lato meridionale della rupe. Il suolo erboso, interrompendo la propria rarefatta irregolarità, lascia spazio ad una sorta di scavo, evidentemente eseguito nella roccia viva della vetta, ricolmo di detriti e di macigni frantumati, frutto dello sgretolamento

della stessa pietra, della stessa matrice che costituiva la mole della montagna. Tubi di metallo arrugginito, frammenti di travi in legno, resti di assi marcite emergono ancora da quel coacervo di massi percossi, violentati, testimoni ormai decrepiti dei tentativi, infruttuosi e devastanti, di penetrare con la forza all'interno della caverna.

Questo, dunque, è ciò che resta, oggi, della famosa grotta della Sibilla. Un mistero che è ancora irrisolto.

Michele Sanvico